

- INDIVIDUO 1 - UE 12733
- INDIVIDUO 2 - UE 12734
- INDIVIDUO 3 - UE 12735
- INDIVIDUO 4 - UE 12736
- INDIVIDUO 5 - UE 12737
- INDIVIDUO 6 - UE 12738
- INDIVIDUO 7 - UE 12747

2.36
+

2.36
+

- INDIVIDUO 1 - UE 12733
- INDIVIDUO 2 - UE 12734
- INDIVIDUO 3 - UE 12735
- INDIVIDUO 4 - UE 12736
- INDIVIDUO 5 - UE 12737
- INDIVIDUO 6 - UE 12738
- INDIVIDUO 7 - UE 12747

2.36
+

2.36
+

PROMOTOR:
AIRBUS DEFENCE & SPACE

ESCALA:
1/20
NUMERICA

GRAFICA

FECHA:
JULIO-2017

TITULO PROYECTO:
PROYECTO DE EDIFICACIÓN PROMOVIDO POR AIRBUS DEFENCE & SPACE:
CAMPUS DE OFICINAS, NAVE ARIANE, EDIFICIO DE PREVENCIÓN Y
URBANIZACIÓN INTERIOR FASE 2

TITULO PLANO:
PLANTAS Y SECCIONES ESTRUCTURAS

Nº DE PLANO: 1
HOJA 1 DE 1